

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846584>

УДК 336

**КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ**

М.А. Воронцова,

студентка 1 курса, напр. «Экономика фирмы»

В.В. Ловянникова,

к.э.н., доц.,

СКФУ,

г. Ставрополь

Аннотация: В статье раскрыты такие понятия как коммерческий банк, концепция маркетинга и маркетинговое планирование, подробно представлены актуальные направления проведения современного банковского маркетинга и принципы его планирования, а также данная статья содержит виды маркетингового планирования и результаты влияния пандемии на деятельность российских банковских организаций, описывает актуальные каналы продвижения банков в рамках реализации маркетинговой стратегии, кроме того, приведены примеры применения цифровых технологий в банковском секторе, выявлены критерии потребителей при выборе своего банка.

Ключевые слова: банк, банковский маркетинг, пандемия, цифровизация, планирование

**CONCEPTUAL PROVISIONS AND PRINCIPLES OF PLANNING
MARKETING IN A COMMERCIAL BANK**

M.A. Vorontsova,

1st year student, ex. "Economics of the Firm"

V.V. Lovyannikova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

SKFU,

Stavropol

Annotation: The article discloses such concepts as a commercial bank, the concept of marketing and marketing planning, presents in detail the current

directions of modern banking marketing and the principles of its planning, and also this article contains the types of marketing planning and the results of the impact of the pandemic on the activities of Russian banking organizations, describes the actual channels for promoting banks within the framework of implementing a marketing strategy, in addition, examples of the use of digital technologies in the banking sector are given, criteria of consumers when choosing their bank are identified.

Keywords: bank, bank marketing, pandemic, digitalization, planning

Коммерческий банк представляет собой структурное звено, которое объединяет денежный и товарный рынки. Увеличение конкуренции в банковской сфере, а также стремительно повышающийся уровень потребностей клиентов требуют постоянных маркетинговых исследований, построение четкой рекламной стратегии, определение актуальных направлений продвижения банковских услуг для достижения высоких финансовых показателей банка.

Специфика банковского маркетинга определяется в соответствие с идеологией, стратегией и ценностями банковской организации, а также в зависимости от внешней маркетинговой среды [1].

Концепция маркетинга в рамках коммерческого банка предполагает всесторонний анализ запросов клиентов, группировка потребностей по отдельным категориям, составление «матриц клиентов» и использование их для дальнейшего взаимодействия.

Реализация стратегий современного банка приобретает форму конкретных направлений банковской политики. Это предполагает изменение образа мышления банковских работников и серьезные изменения банковской структуры, развитый внутренний маркетинг.

Актуальным направлением проведения современного банковского маркетинга является отказ от использования конкретных технических приемов в пользу исполнения целенаправленной социальной политики и принятия принципа «все для клиента» в основу деятельности банка [2].

Проведение банковского маркетинга невозможно без его предварительного планирования, что, в свою очередь приведет к построению устойчивых отношений с потребителями и решению основных задач: достижение рентабельности банка в условиях постоянно изменяющегося денежного рынка, обеспечение ликвидности в целях соблюдения интересов кредиторов и вкладчиков, поддержание уникального образа коммерческого банка; полное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и качеству банковских услуг.

Необходимость маркетингового планирования определяется тем, что современная рыночная среда характеризуется изменчивостью ввиду усиливающейся интернационализации конкуренции и ее усиления на внутреннем рынке; стремления к рационализации; усиления экологического сознания; неустойчивых темпов роста; изменяющейся покупательской способности; повышения темпов роста технического развития; роста цен, в частности, цен на маркетинг; растущей потребности в капитале; потребности в инновации; растущего значения маркетинговых решений для всей корпорации и т.д. [3].

Проведение маркетингового планирования в банковской сфере строится на принципах, соблюдение которых необходимо в процессе продвижения товаров и услуг. Во-первых, планирование банковского маркетинга невозможно без исследования рынка с целью установления первоочередных потребностей клиентов.

Во-вторых, необходимо исследование финансового рынка с целью определения привлекательных сегментов с экономической точки зрения, а также исследование направлений денежных потоков.

В-третьих, целесообразным является мониторинг за маркетинговыми коммуникациями конкурентов и структурирование полной и достоверной информации о внешней среде.

В-четвертых, разработка и внедрение новых маркетинговых стратегий, строящихся на выборе новых инструментов маркетинга, которые соответствуют текущим реалиям времени.

В-пятых, быть клиентоориентированным и быть лидером среди конкурентов; устанавливать прозрачные отношения с клиентами, партнерами и работниками самого банка.

Кроме того, немаловажным можно представить использование IT-технологий во внутренней среде банка и улучшение корпоративной культуры.

Стоит отметить, что исследовательские, производственные процессы и мероприятия по сбыту обязаны удовлетворить потребности клиентов и сформировать спрос на услугу.

Наконец, планирование маркетинга требует наличие долгосрочного и положительного эффекта в качестве результата реализованных маркетинговых мероприятий и уже имеющейся высокой первоначальной стоимости продуктов.

Маркетинговое планирование деятельности банка включает в себя такие виды как стратегическое, оперативное и тактическое. Процесс стратегического маркетингового планирования направлен на системное и детальное изучение факторов рыночной среды, установление основных тенденций и состояний рыночных отношений, что, в свою очередь, позволит

выявить потенциальные угрозы и возможности повышения эффективности деятельности конкретной банковской организации. Данный вид планирования представляет собой сферу деятельности высшего управленческого персонала банка при интеллектуальной поддержке стратегического контроллинга маркетинга. В зависимости от внешних условий разрабатывается план маркетинга сроком от полугода до 1-2 лет, если рыночная среда характеризуется крайней нестабильностью, и сроком до 3-5 лет, если условия рынка относительно устойчивы и предоставляют банковской организации достоверную и полную информацию [4].

Целью оперативного планирования является детальное отражение стратегического плана, конкретизация конкурентной стратегии применительно к более короткому периоду времени, в основном до года, и к каждой сфере деятельности банка. Оперативное планирование позволяет оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, нормативных требований и принимать соответствующие управленческие решения.

Тактическое планирование осуществляется руководителями функциональных подразделений. Разработка планов мероприятий в рамках данного подхода осуществляется на конкретный сезон, как правило, это квартал, полугодие или месяц.

Сегодня пандемия не только создает проблемы для банков России, но и открывает возможности для привлечения новых клиентов, развития инноваций, ускорения цифровизации.

Одним из последствий влияния пандемии на экономику России является снижение прибыли банков в первой половине 2020 года. В первом квартале 2020 года банки РФ получили 612 миллиардов рублей прибыли. Во втором квартале, прибыль значительно сократилась и составила 175 миллиардов рублей [5-6]. Также причинами ее снижения во втором квартале 2020 года являются укрепление рубля и снижение курсов евро и доллара, что способствовало отрицательной переоценке банковских операций с иностранной валютой.

В ближайшие месяцы и годы пандемия поставит перед банковским сектором следующие проблемы. Во-первых, серьезные потери по кредитам, которые будут происходить, вероятно, до конца 2021 года. Однако ожидается, что почти все банки и банковские системы выживут. Затем, в условиях умеренного восстановления, банки столкнутся с серьезными трудностями, связанными с текущими операциями, которые могут сохраниться даже после 2024 года. По разным сценариям в период с 2020 по 2024 гг. недополученная совокупная выручка может составить от 1,5 до \$ 4,7 трлн. В соответствии с базовым сценарием в течение пяти лет будут потеряны \$ 3,7 трлн. выручки, что эквивалентно более чем полугодовой выручке сектора.

Современная ситуация требует изменения направлений планирования маркетинга. Безусловно, маркетинговое планирование уникально для каждого отдельного банка. В зависимости от масштаба деятельности будут различаться и приемлемые для него маркетинговые стратегии. Кредитному учреждению необходимо постоянно контролировать эффективность различных каналов взаимодействия с клиентами, оценивать их потребительское поведение в условиях проявления признаков финансовой нестабильности, что позволяет своевременно оценить результаты введения новых банковских предложений и их жизненный цикл.

Ввиду частого использования сети Интернет, наличия удаленного доступа, частоты использования населением цифровых средств передачи данных, и повышающемуся интересу к цифровым технологиям у большей части населения, банки сосредоточились на рекламе продуктов и услуг, которыми можно воспользоваться удаленно. Например, «Райффайзенбанк» сфокусировался на продвижении продуктов и сервисов, которые доступны через мобильное приложение. «Газпромбанк» стал рекламировать вклад «Успех» с доставкой на дом [7].

При выборе банка потребители руководствуются уровнем клиентоориентированности, наличием коммуникаций с банком через приложения, социальные сети в удобное для клиента время, наличием выгодных банковских предложений для конкретного клиента, степенью безопасности сделок, репутацией банка.

Учитывая, что все банки предлагают практически одинаковый набор продуктов и услуг, они находятся в постоянном поиске новых креативных практик и идей и выделяют на рекламу значительные бюджеты. Наиболее эффективными каналами продвижения банков в рамках реализации маркетинговой стратегии стали ТВ и интернет-рекламы. Такие банки, как «Тинькофф» и «Сбербанк» активно используют данные инструменты, а также являются лидерами в разработке новейших онлайн сервисов и мобильных приложений для пользователей [8]. Кроме того, для современного рынка банковской рекламы характерно использование таких форматов как фейковая реклама и вирусные ролики в сети, реализация комплексной стратегии размещения в интернете, переход из офлайн в digital-каналы.

Таким образом, в условиях пандемии эффективная и гибкая маркетинговая стратегия представляет собой важнейший инструмент достижения целей банка. Для конкретного банка стратегия специфична и невозможна без маркетингового планирования. В основе современного маркетингового планирования банковской организации лежит реализация целенаправленной социальной политики и принципа «все для клиента». Важным условием планирования маркетинга является наличие долгосрочного и положительного эффекта в качестве результата

реализованных маркетинговых мероприятий. Аналитика данных, системы управления взаимоотношениями с клиентами позволяют разрабатывать индивидуальные предложения клиентам, согласно их предыдущего поведения и жизненного опыта.

Список литературы

[1] Беспалов Р.А. Маркетинговая деятельность банков России в условиях цифровизации экономики. / Р.А. Беспалов, О.С. Прошина. // Экономика. Социология. Право. – 2019. 16-20 с.

[2] Венгеровский Е.Л. Инновации интернет-банкинга как фактор конкурентоспособности кредитных организаций на современном рынке банковских услуг. / Е.Л. Венгеровский. // Банковское право. – 2018. № 1. 47-52 с.

[3] Ланская Д.В. Сущность и принципы интеллектуального и методического обеспечения маркетингового планирования. / Д.В. Ланская. // Вестник Академии знаний. – 2020. 222-226 с.

[4] Мавряшин А.А. Современные банковские инновации и их особенности / А.А. Мавряшин, Л.Е. Зернова. // Сборник научных трудов кафедры коммерции и сервиса. – М., 2019. 107-110 с.

[5] Мальцев Г.А. Маркетинговые стратегии банка в условиях пандемии. / Г.А. Мальцев, Б.С. Касаев. // Инновации и инвестиции. – 2021. 108-112 с.

[6] Семко Д.Д. Изучение спроса на банковские продукты для физических лиц / Д.Д. Семко, Л.Е. Зернова. // Сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей с международным участием (Вектор 2020), посвященной Юбилейному году в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина». – М., 2020. 45-48 с.

[7] Шершнева Е.Г. Банковский менеджмент: учебное пособие. / Е.Г. Шершнева, Е.С. Кондюкова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. 112 с.

[8] Экономика и банки в условиях глобальной нестабильности. [Электронный ресурс]. – URL: https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_nestabilnosti.pdf. (дата обращения: 18.10.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Bepalov R.A. Marketing activities of Russian banks in the context of the digitalization of the economy. / R.A. Bepalov, O.S. Proshina. // Economy. Sociology. Right. – 2019. 16-20 p.

[2] Vengerovsky E.L. Internet banking innovations as a factor in the competitiveness of credit institutions in the modern banking market. / E.L. Vengerovsky. // Banking law. – 2018. No. 1. 47-52 p.

[3] Lanskaya D.V. The essence and principles of intellectual and methodological support of marketing planning. / D.V. Lanskaya. // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2020. 222-226 p.

[4] Mavryashin A.A. Modern banking innovations and their features / A.A. Mavryashin, L.E. Zernov. // Collection of scientific papers of the Department of Commerce and Service. – M., 2019. 107-110 p.

[5] Maltsev G.A. Bank's marketing strategies in a pandemic. / G.A. Maltsev, B.S. Kasaev. // Innovation and investment. – 2021. 108-112 p.

[6] Semko D.D. Study of the demand for banking products for individuals / D.D. Semko, L.E. Zernov. // Collection of materials of the All-Russian Scientific Conference of Young Researchers with International Participation (Vector 2020) dedicated to the Jubilee Year at the A.N. Kosygin ". – M., 2020. 45-48 p.

[7] Shershneva E.G. Banking management: textbook. / E.G. Shershneva, E.S. Kondyukova. – Yekaterinburg: Ural Publishing House. University, 2017. 112 p.

[8] Economy and banks in the context of global instability. [Electronic resource]. – URL: https://asros.ru/upload/iblock/ff4/ekonomika_i_banki_v_usloviyakh_globalnoy_ne_stabilnosti.pdf. (date of access: 18.10.2021).

© М.А. Воронцова, В.В. Ловянникова, 2021

Поступила в редакцию 2.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Воронцова М.А., Ловянникова В.В. Концептуальные положения и принципы планирования маркетинга в коммерческом банке // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 133-139. URL: <https://ip-journal.ru/>